

CERTIFICATE OF ACHIVEMENT

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO

NEW INNOVATION IN NATIONAL EDUCATION
FOR ACTIVELY PARTICIPATING IN THE JOURNAL

Бозоров Санжарбек Дилмурод угли

ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОГО СОСТАВА БИТУМ-ЗАМЕНЯЮЩЕЙ СМЕСИ ИЗ ОТХОДОВ

НЕФТЯНОГО И МАСЛОЖИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВО

WILL BE AWARDED FOR THEIR PARTICIPATION IN THE ARTICLE

zenodo

